

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Хамираев Одил Хамзаев, ²Юн Алан Бахромович

¹Доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и логистика». БУМИПТК.

²Студент 4 курса УИП-401, спец. «Управление инновационными проектами
промышленных предприятий». БУМИПТК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220335>

Управление человеческими ресурсами — это очень сложный, последовательный и стратегический подход к реализации управления персоналом организации, которые на индивидуальном и коллективном уровне вносят свой вклад в решение организационных задач.

В качестве основных характеристик и особенностей управления человеческими ресурсами можно выделить:

- достижение приверженности к миссии и ценностям данной организации;
- отношение к человеческим ресурсам как источнику конкурентного преимущества наряду с концепцией стратегии, основывающейся на ресурсах;
- применение всестороннего и логически последовательного подхода к обеспечению взаимной поддержки теоретических методик и практики трудовой занятости населения в стране;
- разделение работниками интересов работодателя, даже если они не будут совпадать с собственными;
- рассмотрение работников как актива или человеческого капитала, тем самым обеспечивается возможность обучения и развития личности;
- удовлетворение потребности в стратегическом подходе к управлению человеческими ресурсами, что позволяет привести в соответствие деятельность организации по реализации стратегических целей.

В качестве основной цели управления человеческими ресурсами выступает обеспечение достижения успеха конкретной организации благодаря деятельности работников. Важным местом в достижении успехов организации выступает подбор ресурсов, а также их развитие. Для того, чтобы в организации сохранялась и наблюдалась необходимая квалифицированная, преданная и высоко мотивированная рабочая сила, необходимым является:

1. Проведение правильной оценки, а также удовлетворение потребности предприятия в рабочей силе.
2. Усиление и развитие присущих работникам способностей каждого члена коллектива.
3. Создание базовых условий для работников «система самооценки и самореализации», которые являются частью реализации стратегических целей предприятий.

С этой целью предприятие должно предоставлять работникам возможности обучения и постоянного развития. Выработка данных ресурсов может заключаться в разработке системы с высокими трудовыми показателями, которые могут повышать и охватывать процессы отбора рабочих кадров и их приема на работу, совместно с системой премиальной оплаты труда, которая зависит от показателей работы, а также от

деятельности по обучению и развитию руководящего звена организации, что привязано к потребностям этой организации.

Управление человеческими ресурсами должно быть нацелено на повышение мотивации и приверженности работников средствами введения таких процедур и политики, которые могут продемонстрировать, что работников высоко ценят и награждают за то, что они делают для организации и чего добиваются. Также их награждают за достигнутые квалификационные показатели, а также за высокий уровень компетентности.

Основные цели управления человеческими ресурсами — это формирование определенной атмосферы, в которой становится возможным поддержание продуктивных и гармоничных отношений между сотрудниками и руководителями. В данной атмосфере становится также возможным улучшение работоспособности персонала, а также усиление командной работы. Важным является применение процедуры управления, которая направлена на то, чтобы показывать, что работники — это ценные заинтересованные лица для данного предприятия, а также позволяет содействовать развитию механизмов сотрудничества и взаимного доверия. А также целями управления человеческими ресурсами является управление разнообразием рабочей силы, принятие во внимание индивидуальных и групповых различий между потребностями работников, их стремлениями и стилем работы.

Благодаря управлению человеческими ресурсами должно происходить обеспечение равных возможностей для всех работников с применением этического подхода к управлению на основании справедливости, прозрачности и заботы о людях. Управление человеческими ресурсами должно способствовать предприятию в уравнивании интересов, а также в адаптации к потребностям групп, которые заинтересованы в эффективной работе предприятия. Руководители могут с добрыми намерениями приступить к выполнению всех или некоторых аспектов из числа вышеуказанных, однако их реализация — применение теории на практике — может быть весьма затрудненной.

Идея управления человеческими ресурсами может быть рассмотрена в качестве определенной философии, которая показывает, как в интересах конкретного предприятия необходимо относиться к рабочему персоналу. Однако данная философия может быть использована различными способами, а единой модели для описания управления человеческими ресурсами не существует. В настоящее время принято выделять жесткий подход к управлению человеческими ресурсами и мягкий подход к этому процессу.

В жестком подходе к управлению человеческими ресурсами акцент делается на количественных аспектах, которые поддаются расчету и которые связаны с бизнес-стратегией по управлению трудовыми ресурсами. Применение жесткого управления человеческими ресурсами является рациональным, также как и методы, которые используют применительно к другим экономическим факторам.

Основу данного метода составляет философия, которая ориентирована на интересы предприятия. В этом методе делается акцент на необходимости управлять людьми таким образом, чтобы с помощью их работы можно было достичь конкурентного преимущества. В данном подходе люди рассматриваются как человеческий капитал, который может, в случае разумного инвестирования в его развитие, приносить компании прибыль.

Мягкий тип управления человеческими ресурсами основывается на школе человеческих взаимоотношений. В нем акцент делается на коммуникациях, лидерстве и

мотивации. Он состоит из обращения с работниками как с самым ценным видом активов и источником конкурентных преимуществ в тех случаях, если они являются приверженцами организации, если они обладают высоким уровнем навыков, показателей деятельности, необходимых для работы, а также характеризуются высоким уровнем адаптивности.

В мягкой модели управления человеческими ресурсами подчеркивается необходимость вовлечения работников в коммуникацию и деятельность за счет других методов, которые смогли бы развивать высокий уровень приверженности к предприятию, которое пользовалось бы высоким уровнем доверия. В этой модели ключевая роль также принадлежит организационной культуре предприятия.

Акценты делаются на взаимности: на убеждении в том, что интересы работников и руководителей на самом деле должны совпадать. Данный подход предполагает, что компании должны быть «целостными и гармоничными», а все работники должны работать как члены одной команды и должны разделять цели организации.

В настоящее время существует определенный алгоритм управления человеческими ресурсами, состоящий из четырех основных компонентов, или функций, которые реализуются в каждой организации. Среди них:

1. аттестация — управление показателями деятельности;
2. вознаграждение — система вознаграждений применяется для стимулирования организационных показателей работы;
3. отбор — соответствие имеющихся в наличии человеческих ресурсов рабочим местам;
4. развитие — развитие высококачественных работников.

Необходима более широкая, всесторонняя и стратегическая перспектива для человеческих ресурсов предприятия. Сложности, с которыми сталкивались организации, стали причиной возникновения потребности в определенной долгосрочной перспективе управления работниками, а также потребности оценивать людей с позиции потенциального актива, чем с позиции переменных затрат.

Процесс управления человеческими ресурсами имеет две специфические особенности:

1. работники должны выработать правила, которые могут направлять развитие деятельности персонала организации, а также использовать свой потенциал определенным образом, чтобы усиливать уровень конкурентоспособности предприятия;
2. большая часть ответственности работников за обеспечение конкурентоспособных стратегий, а также политики в области человеческих ресурсов находится у руководителей среднего звена.

В настоящее время менеджеры по персоналу все чаще называются менеджерами по человеческим ресурсам организации. Зачастую это не подразумевает ничего, кроме смены названия, однако постепенно некоторые компоненты философии управления человеческими ресурсами, очевидно, все шире распространяются в повседневной практике и в образе мыслей специалистов в области работы с персоналом.

Посыл системы управления человеческими ресурсами для менеджеров высшего руководящего звена является простым. Так, призывается не сильно углубляться в размышления о методах и содержании управления персоналом, а просто руководить специалистами. Выходить из кабинета, не обращать внимания на иерархию, напрямую

общаться с людьми. Благодаря этому будет освобождаться большой потенциал для повышения показателей работы.

Самыми актуальными проблемами управления человеческими ресурсами на сегодняшний день в Узбекистане являются диспропорция между темпами роста населения и созданием реальных рабочих мест на постоянной основе. Проблема отставания создания рабочих мест от темпов роста человеческих ресурсов создает множество проблем на рынке труда Узбекистана.

По данным Агентства статистики Узбекистана на 1 января 2024 года, число трудовых ресурсов Узбекистана составляет 19 724,9 тыс. человек, что в процентах к постоянному населению — 54,2%. Экономически активное население страны составляет 15,042 млн человек. Из них около 3,5-4,0 млн человек находятся в трудовой миграции за рубежом.

Вышеуказанные данные еще раз подтверждают необходимость устранения диспропорции между темпами роста человеческих ресурсов и созданием постоянных рабочих мест в Узбекистане.